

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕОНТОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ УЧИТЕЛЯ

Шодиева Раънохон Абдумажид кизи

ranomamasoliyeva@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17407171>

ARTICLE INFO

Received: 19th October 2025

Accepted: 20th October 2025

Online: 21st October 2025

KEYWORDS

деонтологическая культура,
педагогическая этика,
рефлексия, эмпатия,
моральные ценности,
профессиональная
ответственность.

ABSTRACT

В статье анализируются теоретические, педагогические и психологические основы формирования деонтологической культуры личности учителя. Рассмотрены морально-этические ценности, профессиональная ответственность, эмпатия, рефлексия и саморегуляция как структурные компоненты профессиональной деонтологической культуры педагога..

Актуальные реформы в системе образования требуют от современного учителя не только высокого уровня профессиональной подготовки, но и глубокого нравственного сознания, а также развитой деонтологической культуры. Деятельность педагога заключается не просто в передаче знаний, но в формировании личности, ценностных установок и мировоззрения обучающихся. С этой точки зрения формирование деонтологической культуры в личности учителя рассматривается как одна из важнейших целей педагогического процесса (Бондаревская, 2002).

Деонтологическая культура выражает способность учителя осознавать свой профессиональный долг, соблюдать морально-этические нормы и организовывать деятельность на основе гуманистических ценностей (Зимняя, 2001). Она тесно связана с внутренними убеждениями, уровнем педагогической рефлексии и психологической чувствительностью личности.

Формирование деонтологической культуры в личности педагога служит фундаментом его профессиональной этики. С педагогической точки зрения, данная культура проявляется в осознании профессии как социально значимой миссии, в умении согласовывать каждое педагогическое решение с нравственными и гуманистическими принципами (Кузьмина, 1990).

Основные компоненты деонтологической культуры представляют собой внутренние структуры, определяющие профессионально-нравственное развитие личности педагога. Они раскрывают гуманистическую сущность педагогической деятельности, отражая не только внешнее поведение, но и внутренние убеждения, систему ценностей и степень профессионального самосознания учителя.

Аксиологическая направленность – это глубокое осознание нравственной сущности педагогической профессии. Данный компонент обеспечивает приоритет

человека, образования и воспитания в системе ценностей учителя. Педагог воспринимает свою деятельность не просто как процесс передачи знаний, а как средство формирования человеческих качеств. Аксиологический подход требует от учителя честности, справедливости, милосердия и толерантности. Таким образом, аксиологический компонент помогает педагогу осмысленно ответить на вопрос: «Кого и ради чего я обучаю?».

Нормативная компетентность – это способность педагога исполнять профессиональные обязанности и нести ответственность в соответствии с морально-этическими нормами. Она включает следование нормам педагогической этики, соблюдение этического кодекса учебного заведения, справедливое отношение к учащимся, родителям и коллегам. Нормативная компетентность обеспечивает доверие общества к педагогу, способствуя его формированию как морально устойчивой, ответственной и дисциплинированной личности.

Рефлексивный подход выражает способность учителя анализировать собственную деятельность с точки зрения нравственных критериев, оценивать свои поступки и стремиться к самосовершенствованию. Это один из ключевых аспектов педагогической деонтологии, поддерживающий процессы самопознания, саморазвития и нравственного роста личности. Рефлексия побуждает педагога быть внимательным к результатам своей деятельности, осмысливать и исправлять моральные ошибки, усиливая внутреннюю систему профессионального самоконтроля (Карпов, 2004).

Эмпатическая чувствительность – это способность педагога глубоко понимать эмоциональное состояние ученика, его потребности и переживания, проявляя гуманистическое отношение. Эмпатия является сердцем педагогической деонтологии, так как обеспечивает уважительное, доброжелательное и заботливое отношение к личности обучающегося (Гоулман, 1995). Эмпатическая чувствительность способствует развитию культуры общения, педагогического такта и коммуникативной компетентности учителя, а также формированию положительной эмоциональной атмосферы в образовательном процессе.

В целом данные компоненты в своей взаимосвязи формируют профессионально-нравственную зрелость, духовную устойчивость и осознание педагогического долга учителя. Их гармоничное сочетание превращает педагога не только в носителя знаний, но и в пример человеческих добродетелей.

Процесс формирования деонтологической культуры начинается с аксиолого-мотивационного механизма, направленного на осознание педагогом моральных ценностей и профессионального долга. В этом механизме внутренние убеждения становятся источником профессиональной мотивации (Франкл, 1962).

Вторым важным элементом является когнитивно-трансформационный механизм, обеспечивающий переход деонтологических знаний в практическую деятельность. Учитель не только изучает основы педагогической этики, но и применяет их в каждой конкретной ситуации взаимодействия с учащимися.

Рефлексивно-регулятивный механизм способствует развитию у педагога навыков морального анализа, самоконтроля и саморегуляции (Карпов, 2004). Наконец,

интеegrативно-коммуникативный механизм объединяет в процессе педагогического общения такие ценности, как эмпатия, доверие, сопереживание и уважение. Таким образом, деонтологическая культура пронизывает все этапы педагогической деятельности.

С психологической точки зрения, деонтологическая культура определяется уровнем нравственного сознания, рефлексии, эмпатии, саморегуляции и эмоциональной устойчивости учителя (Роджерс, 1983). Психологическая зрелость педагога играет решающую роль при принятии деонтологических решений. Эмпатия помогает правильно понимать эмоциональное состояние учащихся, а рефлексия способствует анализу и совершенствованию собственной деятельности.

Психологические исследования показывают, что высокий уровень внутреннего локуса контроля и уверенности в себе способствует более строгому соблюдению деонтологических норм в профессиональной деятельности (Бандура, 1997).

Формирование деонтологической культуры педагога – сложный многокомпонентный процесс, основанный на гармонии нравственных ценностей, рефлексии, эмпатии и профессиональной ответственности. Совокупность педагогических и психологических механизмов (самоанализ, эмоциональная регуляция, эмпатическое общение) оказывает прямое влияние на нравственную зрелость личности учителя.

Развитие деонтологической культуры способствует повышению качества образования, укреплению доверительных отношений между учителем и учеником, а также формированию морально-нравственного фундамента общества. В связи с этим необходимо рассматривать деонтологическую подготовку как самостоятельную методическую систему в процессе профессиональной подготовки педагогических кадров.

Список использованной литературы:

- 1.Бондаревская, Е. В. (2002). Педагогическая культура и этика учителя. Ростов-на-Дону: Феникс.
- 2.Зимняя, И. А. (2001). Педагогическая психология. Москва: Логос.
- 3.Кузьмина, Н. В. (1990). Профессионализм личности учителя и мастера производственного обучения. Москва: Высшая школа.
- 4.Frankl, V. (1962). Man's Search for Meaning. New York: Beacon Press.
- 5.Карпов, А. В. (2004). Рефлексия и саморегуляция личности. Москва: Смысл.
- 6.Rogers, C. (1983). Freedom to Learn for the 80s. Columbus: Merrill.
- 7.Goleman, D. (1995). Emotional Intelligence. New York: Bantam Books.
- 8.Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The Exercise of Control. New York: Freeman.
- 9.Abdullayeva, M. (2020). Pedagogik deontologiya asoslari. Toshkent: Fan va texnologiya.